

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN UNIVERSITAS
(PUU)**

**ANALISIS KARAKTERISTIK, PENDAPATAN DAN EFISIENSI USAHA
PEDAGANG ASONGAN SEKTOR INFORMAL SEBAGAI TOLOK
UKUR PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DAERAH**

TIM PENGUSUL:

Drs. Frendy A. O. Pelleng, M.Si

NIDN: 0025105603 / Ketua

Drs. Wilfried S. Manoppo, M.Si

NIDN: 0008115603 / Anggota

**UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOVEMBER - 2017**

**Dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Nomor : SP DIPA-042.01.2.400959/2017 Tanggal 21 April 2017**

HALAMAN PENGESAHAN**Penelitian Unggulan Unsrat (PUU)****Judul**

ANALISIS KARAKTERISTIK, PENDAPATAN DAN EFISIENSI USAHA PEDAGANG ASONGAN SEKTOR INFORMAL SEBAGAI TOLOK UKUR PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DAERAH

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : FRENDY A.O. PELLENG
 Perguruan Tinggi : Universitas Sam Ratulangi
 NIP/NIK : 195610251985031003
 NIDN : 0025105603
 Jabatan / Golongan : Lektor Kepala - IV/b
 Fakultas / Program Studi : Fakultas Sospol - Administrasi Niaga
 Nomor HP : 08124486000
 Alamat surel(e-mail) : frendypelleng@yahoo.co.id
 Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 Tahun
 Biaya Yang Diusulkan : Rp. 30,000,000
 Biaya Maksimum : Rp. 30,000,000

Anggota

Anggota (1)
 Nama : WILTRIED SETH MANOPPO
 NIDN : 0008115602
 Perguruan Tinggi : Universitas Sam Ratulangi

Mengetahui
 Dekan Fakultas Sospol,

(Dr. Drs. Novie Revlie Pih, M.Si)
 NIP/NIK : 196011301989031001

Manado, 30 November 2017
 Ketua,

(DRS FRENDY A.O. PELLENG, M.SI)
 NIP/NIK : 195610251985031003

Menyetujui,
 Ketua LPPM UNSRAT

(Prof. Dr. Ir. Inneke F.M. Rumengan, M.Sc)
 NIP/NIK : 195711051984032001

RINGKASAN

Sulitnya perekonomian yang dialami masyarakat baik pendatang maupun warga asli Kota Manado membuat mereka memilih salah satu jenis usaha di sektor informal, dengan modal yang sangat kecil untuk menunjang kebutuhannya, salah satunya menjadi pedagang asongan. Secara umum, pedagang asongan adalah pedagang yang menjual barang dagangannya dengan menawarkan (mengasongkan) dagangannya secara langsung ke konsumen dan tempat untuk jualannya tidak tetap alias berpindah-pindah (di angkutan umum, bis, terminal, fasilitas pendidikan, dan lain-lain).

Permasalahan yang dihadapi saat ini, Kota Manado yang mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja lebih banyak tidak memiliki penghasilan tetap yang umumnya beralih pada bidang sektor informal demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga untuk melihat kegiatan maupun aktivitasnya tersebut perlu dirumuskan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan dan pengolahan data menggunakan dua cara, yakni dengan metode analisis tabulasi deskriptif, untuk mengetahui karakteristik pedagang, sedangkan untuk mengetahui pendapatan dan efisiensi usaha digunakan rumus analisis pendapatan usaha, R/C rasio dan Uji Mann-Whitney.

Tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai sumber pemikiran para stakeholder dalam menyelesaikan permasalahan tenaga kerja informal di Kota Manado, dan sebagai referensi bagi pengembangan ilmu di lingkungan akademis terutama di bidang kewirausahaan.

Kata Kunci: Pedagang Asongan, Pedagang Kaki Lima

PRAKATA

Puji kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, berkat dan hikmat-Nya yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan akhir penelitian unggulan universitas dengan judul Analisis Karakteristik, Pendapatan dan Efisiensi Usaha Pedagang Asongan Sektor Informal Sebagai Tolok Ukur Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah yang merupakan salah satu syarat dalam mengaktualisasikan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bentuk penelitian.

Penyusunan laporan akhir penelitian ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya bantuan dari semua pihak, baik instansi pemerintah maupun perorangan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Inneke F. M. Rumengan, M.Sc selaku Ketua LPPM UNSRAT
2. Bapak Dr. Drs. Novie Revlie Pioh, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
3. Bapak Walikota Manado
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado
5. Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APLKI) Manado
6. Seluruh pedagang asongan di Kota Manado yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa laporan akhir IbM ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif di kesempatan yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga sumbangan pemikiran dalam pengabdian sehingga ini akan dapat bermanfaat. Terima kasih.

Tim Pelaksana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
RINGKASAN	
PRAKATA	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	
1.2. Permasalahan Masalah	
1.3. Tujuan Penelitian	
1.4. Kegunaan Penelitian	
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	
1.6. Jenis Luaran Penelitian	
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	
2.1.1. Pengertian Usaha Mikro	
2.1.2. Sektor Usaha Informal	
2.1.3. Prospek Usaha Sektor Informal	
2.1.4. Karakteristik Sektor Informal	
2.1.5. Tenaga Kerja	
2.1.6. Karakteristik Individu	
2.1.7. Biaya	
2.1.8. Pendapatan	
2.2. Penelitian Terdahulu	
2.3. Peta Jalan Penelitian	
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis dan Sumber Data	
3.2. Populasi dan Sampel	
3.3. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	
3.3.1. Tabulasi dan Deskriptif	
3.3.2. Analisis Pendapatan Usaha	

3.3.3. Analisis R/C Rasio	
3.3.4. Uji Mann-Whithney	
3.4. Definisi Operasional	
3.4.1. Bagan Alir Penelitian	
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Karakteristik Responden	
4.2. Analisis Pendapatn	
4.3. Pembahasan	
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	
5.2. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Rencana Target Capaian Tahunan
Tabel. 2	Metode Analisis Data Berdasarkan Tujuan Penelitian
Tabel. 3	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel. 4	Responden Berdasarkan Usia
Tabel. 5	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel. 6	Responden Berdasarkan Suku/Etnis
Tabel. 7	Responden Berdasarkan Lama Usaha
Tabel. 8	Responden Berdasarkan Status Usaha
Tabel. 9	Responden Berdasarkan Tenaga Kerja
Tabel.10	Penerimaan Pedagang Asongan Mangkal
Tabel.11	Pengeluaran dan Pendapatan Pedagang Asongan Mangkal
Tabel.12	Rata-rata Penerimaan, Pengeluaran dan Pendapatan serta R/C Rasio Pedagang Asongan Mangkal
Tabel.13	Penerimaan, Pengeluaran dan Pendapatan Asongan Keliling
Tabel.14	Rata-rata Penerimaan, Pengeluaran dan Pendapatan serta R/C Rasio Pedagang Asongan Keliling
Tabel.15	Pengelompokkan Pedagang Asongan Berdasarkan Tingkat R/C Rasio
Tabel.16	Hasil Perhitungan Uji <i>Mann-Whitney</i>
Tabel.17	Rata-rata Penerimaan Pedagang Asongan di Kota Manado, 2017..
Tabel.18	Rata-rata Penerimaan, Total Biaya, Keuntungan Bersih Pedagang Asongan di Kota Manado Berdasarkan R/C Rasio, 2017

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Peta Jalan Penelitian	
Gambar. 2 Bagan Alir Penelitian	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sepanjang tahun 2000-an, situasi ketenagakerjaan di Indonesia tidak menguntungkan bagi pekerja. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja ke dalam pasar nasional (Suharto, 2008).

Relatif kuatnya daya tahan sektor informal selama ini, disebabkan pula oleh tingginya motivasi pengusaha kecil sektor tersebut mempertahankan kelangsungan usahanya. Hal ini dapat dipahami, sebab bagi banyak pelaku ekonomi dari kalangan masyarakat golongan ekonomi lemah, sektor informal merupakan satu-satunya sumber penghasilan dan penghidupan mereka.

Beberapa jenis pekerjaan yang termasuk di dalam sektor informal, adalah pedagang kaki lima, seperti warung nasi, penjual rokok, penjual Koran dan majalah, penjual makanan kecil dan minuman, dan lain-lainnya. Mereka dapat dijumpai di pinggir-pinggir jalan di pusat-pusat Kota yang ramai pengunjung. Mereka menyediakan barang-barang kebutuhan bagi golongan ekonomi menengah ke bawah dengan harga yang dijangkau oleh golongan tersebut. Hal ini pula yang menjadi pertimbangan para migran dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dirinya maupun keluarganya.

Di lain pihak sektor informal memberikan kemungkinan kepada tenaga kerja yang berlebih di pedesaan untuk migrasi dari kemiskinan dan pengangguran. Sektor informal sangat berkaitan dengan sektor informal di perkotaan. Sektor formal

tergantung pada sektor informal terutama dalam hal input murah dan penyediaan barang-barang bagi pekerja di sektor formal. Sebaliknya, sektor informal tergantung dari pertumbuhan di sektor formal. Sektor informal kadang-kadang justru mensubsidi sektor formal dengan menyediakan barang-barang dan kebutuhan dasar yang mudah bagi pekerja di sektor formal.

Namun demikian masalah mendasar yang dihadapi oleh daerah perkotaan terutama yang sedang berkembang adalah pertumbuhan penduduk yang sangat cepat tetapi tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cukup baik. Sektor informal mempunyai peranan yang penting dalam mengurangi tingkat pengangguran karena pelaku sektor informal menciptakan lapangan kerja sendiri dan memiliki pendapatan yang cukup untuk menghidupi semua tanggungan mereka.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengungkapkan bahwa motif ekonomi, sosiologis, psikologis dan kependudukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi seseorang bekerja. Faktor ekonomi tersebut antara lain tercermin pada tingkat pendapatan. Namun demikian faktor kependudukan seperti halnya umur, serta faktor sosiologis dan psikologis yaitu adanya perubahan pandangan masyarakat dengan meningkatnya tahun sukses pendidikan serta faktor lain seperti jumlah jam kerja, lama usaha serta modal operasional tidak dapat diabaikan begitu saja dalam analisis pendapatan para pekerja.

Kota Manado dalam perkembangannya juga mengalami masalah dengan kondisi dualistik. Sistem ekonomi dualistik adalah suatu masyarakat yang mengalami dua macam sistem ekonomi yang saling berbeda dan berdampingan dengan eratnya, dimana sistem ekonomi yang satu adalah sistem ekonomi yang

masih bersifat pre-kapitalistik yang dianut penduduk asli dan sistem ekonomi lainnya adalah sistem ekonomi yang berasal dari barat yang bersifat kapitalistik dalam bentuk sosialisme atau komunisme rata-rata dianut oleh para pendatang.

Sulitnya perekonomian yang dialami masyarakat baik pendatang maupun warga asli Kota Manado membuat mereka memilih salah satu bidang usaha di sektor informal, dengan modal yang relative kecil untuk menunjang kebutuhannya, salah satunya menjadi pedagang asongan. Secara umum, pedagang asongan adalah pedagang yang menjual barang dagangannya dengan menawarkan (mengasongkan) dagangannya secara langsung ke konsumen dan tempat untuk jualannya tidak tetap alias berpindah-pindah (saat di angkutan umum, bis, terminal, fasilitas pendidikan, dan lain-lain).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan asumsi pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan sulitnya perekonomian yang dialami masyarakat pendatang maupun penduduk asli Kota Manado yang memilih statistik usaha di sektor informal dengan modal yang statistik kecil untuk menunjang kebutuhannya, sehingga penelitian ini mendapat perhatian penulis dalam mengkaji lebih dalam lagi tingkat besaran pendapatan pedagang asongan pada sektor informal guna meningkatkan perekonomian di Kota Manado yang sebagian besar bertumpu pada jenis usaha perdagangan/wirausaha.

1.2. Permasalahan

Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat di Kota Manado mengakibatkan peningkatan jumlah tenaga kerja lebih banyak. Masyarakat yang cenderung tidak memiliki penghasilan tetap umumnya beralih pada bidang sektor informal demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga untuk melihat

kegiatan maupun aktivitasnya tersebut maka permasalahan dapat dirumuskan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah karakteristik pedagang asongan di Kota Manado?
2. Bagaimanakah tingkat pendapatan dan efisiensi usaha pedagang asongan di Kota Manado?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, ialah:

1. Untuk mengetahui karakteristik pedagang asongan yang ada di Kota Manado.
2. Untuk mengetahui besaran pendapatan pedagang asongan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.
3. Untuk mengetahui efisiensi usaha pedagang asongan dalam mengelola usahanya.

1.4. Kegunaan Penelitian

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan tenaga kerja sektor informal di Kota Manado
- 2) Dapat memberikan informasi berupa data empiris mengenai sektor informal khususnya pedagang asongan, yang diharapkan berguna bagi pengelola sektor informal di Kota Manado
- 3) Sebagai referensi bagi pengembangan ilmu di lingkungan akademis terutama mengenai pedagang asongan sektor informal sebagai solusi mengatasi tingginya tingkat pengangguran di perkotaan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini, meliputi: mengidentifikasi karakteristik pribadi responden, menganalisis pendapatan yang diperoleh, dan melihat efisiensi masing-masing usaha asongan yang ada di Kota Manado, serta berfokus pada pelaku usaha yang bertempat di pusat keramaian, yakni seperti di kawasan perdagangan, pelabuhan, terminal, pusat pendidikan, dan pemukiman warga.

1.6. Jenis Luaran Penelitian

Tabel 1. Rencana Target Capaian Tahunan

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian
			TS
1	Publikasi Ilmiah	Internasional	Tidak ada
		Nasional Terakreditasi	Draf
2	Pemakalah dalam temu ilmiah	Internasional	Tidak ada
		Nasional	Tidak ada
3	Invited Speaker dalam temu ilmiah	Internasional	Tidak ada
4	Visiting Lecturer	Internasional	Tidak ada
5	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten	Tidak ada
		Paten Sederhana	Tidak ada
		Hak Cipta	Tidak ada
		Merek Dagang	Tidak ada
		Rahasia Dagang	Tidak ada
		Desain Produk Industri	Tidak ada
		Indikasi Geografis	Tidak ada
		Perlindungan Varietas Tanaman	Tidak ada
Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu	Tidak ada		
6	Teknologi Tepat Guna	Tidak ada	
7	Model/Purwarupa/Desain Karya Seni/Rekayasa Sosial	Draf	
8	Buku Ajar (ISBN)	Tidak ada	
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)	Tidak ada	

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Usaha Mikro

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), definisi dan kriteria usaha mikro yakni usaha produktif milik orang perorangan berskala mikro dan bersifat tradisional yang memenuhi kriteria kekayaan bersih, atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

- 1) Kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan dengan penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- 2) Memiliki jumlah tenaga kerja di bawah 5 (lima) orang

Adapun ciri-ciri usaha mikro, sebagai berikut:

- a) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
- c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
- d) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- e) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;

- f) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
- g) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Contoh usaha mikro, antara lain:

- 1) Usaha rumah tangga;
- 2) Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya;
- 3) Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi, pembuat alat-alat;
- 4) Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar;
- 5) Peternakan ayam, itik dan periklanan, dan
- 6) Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

Akan tetapi, masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.

Bila dilihat dari profil usaha mikro yang selama ini berhubungan dengan lembaga keuangan, ialah:

- a) Tenaga kerja, mempekerjakan 1-5 orang termasuk anggota keluarganya.
- b) Aktiva tetap, relatif kecil, karena labor-intensive
- c) Lokasi di sekitar rumah, biasanya di luar pusat bisnis
- d) Pemasaran, tergantung pasar lokal dan jarang terlibat kegiatan ekspor-impor.

- e) Manajemen, ditangani sendiri dengan teknik sederhana.
- f) Aspek hukum: beroperasi di luar ketentuan yang diatur hukum; perijinan, pajak, perburuhan, dan lain-lain.

2.1.2. Sektor Usaha Informal

Berdasarkan kriteria, yang termasuk kedalam kelompok sektor informal adalah mereka yang bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain, bekerja dengan bantuan buruh tidak tetap, bekerja dengan bantuan pekerja keluarga, dan mereka yang bekerja sebagai pekerja keluarga, sedangkan yang termasuk ke dalam sektor formal adalah diluar kriteria yang telah disebutkan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan, dijelaskan dalam Pasal 4 hal-hal sebagai berikut:

1. Termasuk perdagangan informal adalah: pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang kelontong, bakul gendong, kedai, warung, los pasar, jasa reparasi, jasa pertukangan dan jasa-jasa informal lainnya.
2. Pedagang informal harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a) Memiliki modal usaha diluar tanah dan bangunan tempat usaha tidak lebih dari lima juta rupiah.
 - b) Dikerjakan sendiri oleh beberapa orang.
 - c) Jenis kegiatan usaha yang dijalankan umumnya tidak tetap.

2.1.3. Prospek Usaha Sektor Informal

Sektor informal dapat dipandang sebagai suatu lapangan kerja yang dibangun atas dasar konsep pemasaran yang kehadirannya didasarkan pada adanya

kebutuhan barang dan jasa yang berkembang di masyarakat, dan kebutuhan itu menuntut untuk segera dilayani (Wahyudin, 1993). Sektor informal merupakan sektor yang sesungguhnya cukup mampu untuk menghadapi persoalan dan tantangan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Ini dapat dipahami karena sektor informal memiliki tingkat penyesuaian yang baik untuk menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Sektor informal adalah lapangan kerja yang menuntut kreativitas dan kemampuan untuk bertahan. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mencari pasar, menawarkan, mengelola modal usaha dan menanggung resiko serta melakukan hubungan yang saling menguntungkan. Oleh karena itu dalam rangka pengembangan sektor informal di Indonesia ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yaitu permodalan, teknologi, sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan kelembagaan. Sektor informal dengan segala keberadaannya, senantiasa terus bertahan dan berkembang. Disamping itu, dalam melakukan aktivitasnya sektor informal disadari atau tidak, selalu berhubungan dengan pemerintah setempat. Hubungan ini terutama pada pemakaian lokasi usaha dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha sektor informal.

2.1.4. Karakteristik Sektor Informal

Kajian mengenai kehidupan usaha pedagang asongan, merupakan suatu tinjauan tentang kondisi dan situasi usaha sektor informal, yang mencerminkan adanya keterikatan dan keterkaitan potensi dan aktivitas usaha sektor informal yang berlangsung secara dinamis. Menurut Wahyudin (1993) tampak berbeda hal penting dalam memahami tumbuh dan berkembangnya sektor informal, yaitu:

1. Pertambahan angkatan kerja yang tidak seimbang dengan lapangan kerja yang tersedia.
2. Pemanfaatan modal (*capital*) dan keterampilan. Hal ini memungkinkan manusia-manusia Indonesia yang tidak punya modal dan pengetahuan serta keterampilan canggih belum dapat diserap oleh lapangan kerja tersebut.
3. Keterbatasan sektor pertanian. Sektor pertanian dapat dikatakan sebagai lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar.
4. Dampak keterbatasan sektor informal dan 10tatisti tingkat upah. Sektor formal, yang meliputi bidang pemerintahan (pegawai), swasta (perbankan, perusahaan-perusahaan dan pabrik) dengan persyaratan dan kemampuan daya serapnya, ternyata tidak mampu mengantisipasi pertambahan angkatan kerja. Oleh karena itu, sektor informal dengan segala kesederhanaanya dan elastisitasnya merupakan terobosan dan 10tatic1010 yang tepat.
5. Tuntutan bekerja bagi setiap angkatan kerja. Berbagai kondisi angkatan kerja Indonesia yang relative rendah pendidikan, minim pengetahuan teknologi dan berbagai kelemahan lainnya, maka bagi mereka yang termasuk dalam angkatan kerja harus bekerja keras, dan apabila tidak mampu bekerja maka penduduk yang belum pantas bekerjapun harus bekerja. Sementara pemerintah sampai saat ini belum mampu untuk memberikan kompensasi bagi penganggur.

2.1.5. Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk usia kerja menurut Badan Pusat

Statistik (BPS, 2010) dan sesuai dengan yang disarankan oleh *International Labor Organization* (ILO), adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dikelompokkan ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Mulyadi (2003) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang berusia kerja (15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. BPS membagi tenaga kerja (*employed*) atas 3 macam, yaitu:

1. Tenaga kerja penuh (*full employed*), adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja > 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas.
2. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (*under employed*) adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam seminggu.
3. Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (*unemployed*) adalah tenaga kerja dengan jam kerja 0 > 1 jam per minggu.

2.1.6. Karakteristik Individu

Hijriyah (2004) mengemukakan bahwa karakteristik individu yang terpenting adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, asal daerah, jumlah tanggungan keluarga, dan lamanya usaha.

1) Usia

Hurlock (1991) dalam Hijriyah (2004) berpendapat bahwa perkembangan karier berjalan seiring dengan proses perkembangan manusia, dan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok usia, yaitu usia dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Setiap kelompok usia memiliki ciri-ciri khas bila

dikaitkan dengan perkembangan karier. Adapun kategori usia yang dikelompokkan oleh Hurlock adalah sebagai berikut:

- a) Usia dewasa awal (berusia 18-40 tahun)
- b) Usia dewasa madya (berusia 40-60 tahun)
- c) Usia dewasa akhir (berusia diatas 60 tahun)

2) Tingkat Pendidikan

Menurut Staw (1991) dalam Hijriah (2004) menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan usaha, dengan asumsi bahwa pendidikan yang lebih baik akan memberikan pengetahuan yang lebih baik dalam mengelola usaha.

3) Pengalaman

Menurut Staw (1991), diacu dalam Hijriah (2004) berpendapat bahwa pengalaman dalam menjalankan usaha merupakan penentu terbaik bagi keberhasilan. Kebutuhan akan pengalaman mengelola usaha semakin dibutuhkan dengan meningkatnya kompleksitas lingkungan. Pengalaman dalam mengelola usaha memberi pengaruh pada keberhasilan usaha. Pengalaman didapat diperoleh bila seseorang terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan usaha.

2.1.7. Biaya

Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Biaya produksi sendiri dibedakan kepada dua jenis, yaitu (Sukirno, 2005):

- a. Biaya eksplisit, adalah biaya pengeluaran-pengeluaran yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan.
- b. Biaya tetap/tersembunyi, adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki meskipun output berubah, jumlah tidak tergantung atas besar kecilnya kuantitas produksi yang dilaksanakan.

Didalam suatu usaha berdagang jenis PKL ini, biasanya masyarakat dan pedagang sendiri menyebut biaya produksi sama dengan modal dalam kegiatan usaha mereka sehari-hari. Modal atau biaya adalah salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi setiap usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar (Tambunan, 2002).

2.1.8. Pendapatan

Tujuan pokok dijalankannya suatu usaha perdagangan adalah untuk memperoleh pendapatan, dimana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup usaha perdagangannya.

Pendapatan atau juga disebut *income* dari seorang warga masyarakat hasil “penjualan”nya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi. Dan sektor produksi ini “membeli” faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan harga yang berlaku dipasar faktor produksi. Harga faktor produksi dipasar faktor produksi (seperti halnya juga untuk barang-barang dipasar barang) ditentukan oleh interaksi-menarik, antara penawaran dan permintaan. Dalam mengukur kondisi ekonomi seseorang atau rumah tangga, salah satu konsep pokok yang paling sering digunakan yaitu melalui tingkat pendapatan. Pendapatan dapat menunjukkan seluruh uang atau hasil material lainnya yang dapat

dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi (Winardi, 2001)

Pendapatan diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan perusahaan dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi untuk mempertahankan diri dan pertumbuhan. Seluruh kegiatan perusahaan yang menimbulkan pendapatan secara keseluruhan disebut *earning process*. Secara garis besar *earning process* menimbulkan dua akibat yaitu pengaruh positif (pendapatan dan keuntungan) dan pengaruh negative (beban dan kerugian). Selisih dari keduanya nantinya menjadi laba atau rugi. Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan yaitu: a) Gaji dan Upah, b) Pendapatan dari Usaha Sendiri, c) Pendapatan dari Usaha Lain.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Wauran (2012) yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Sektor Informal Perkotaan di Provinsi Sulawesi Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemecahan masalah dalam menentukan 14tatic14 yang tepat untuk pemberdayaan pedagang keliling pada usaha *microbanking*. Dimana pada penelitian ini 14tatisti yang digunakan adalah umur, status perkawinan, status pendidikan, asal daerah, kepemilikan tinggal responden, jenis usaha responden, modal harian, modal untuk peralatan dagang. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh adalah Pedagang keliling yang beroperasi di Provinsi Sulawesi Utara (a) para pendatang dari daerah (khususnya pulau Jawa), yang mempunyai motif dan tujuan merantau sudah pasti, karena sudah tidak tersedianya pekerjaan di daerah

mereka karena semakin terbatasnya lahan pertanian di daerah, (b) Pedagang keliling yang beroperasi di kawasan Provinsi Sulawesi Utara ini secara statistik pulang statistik setiap tahun sekali pada saat hari raya Lebaran, Hampir seluruhnya tidak memiliki KTP Sulawesi Utara, (c) Permasalahan utama para pedagang sektor informal yang ter-identifikasi adalah untuk mendapatkan kredit usaha.

Sembiring (2010), mengadakan penelitian yang mengangkat tentang analisis pedagang bakso di Kota Bogor Jawa Barat, dalam penelitian ini menggunakan analisis tabulasi dan deskriptif, analisis keuntungan dan uji Mann-Whitney. Dari hasil analisis diketahui bahwa pedagang bakso di Kota Bogor umumnya adalah laki-laki yang berumur 20 sampai 60 tahun. Sebagian besar pedagang bakso mangkal tamatan SMP (53%), sisanya tamatan SMA (40%). Dengan uji Mann-Whitney terhadap R/C rasio yang didapatkan oleh pedagang bakso mangkal dibandingkan dengan pedagang bakso keliling menunjukkan tingkat keuntungan 1.66 bagi pedagang bakso mangkal sedangkan tingkat keuntungan bagi pedagang bakso keliling sebesar 1.23. Dengan uji tersebut menunjukkan keuntungan usaha kedua kelompok pedagang tersebut berbeda nyata, lebih menguntungkan pedagang bakso mangkal.

Syukron (2009), melakukan penelitian tentang analisis keuntungan pedagang martabak manis kaki lima di Kota Bogor, dalam penelitian ini menggunakan alat analisis keuntungan yang merupakan hasil pengurangan antara total penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan, analisis keuntungan untuk usaha martabak ini dianalisis peneliti pada saat terjadinya kenaikan dan sebelum terjadinya kenaikan tepung terigu sebagai bahan baku martabak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapat nilai R/C rasio sebesar 1,56 sebelum

terjadinya kenaikan harga tepung terigu dan terjadinya penurunan R/C rasio yang didapat nilai sebesar 1,34 yaitu pada saat terjadi kenaikan harga tepung terigu, berdasarkan analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan usaha martabak tersebut menguntungkan secara ekonomi karena memiliki nilai R/C rasio lebih besar dari satu.

Wahyudin (1993) melakukan penelitian tentang pedagang bakso di Salatiga, studi kasus tentang sebuah usaha di sektor Informal. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui latar belakang sebelum menjadi pedagang bakso, mengetahui proses menjadi pedagang bakso, dan menganalisis bentuk dan mekanisme kegiatan usaha pedagang bakso. Jumlah sampel dalam penelitian 30 pedagang bakso yang beroperasi di Salatiga, terdiri atas 18 orang pedagang keliling dan 12 orang pedagang kaki lima. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah sebagian besar pedagang bakso berasal dari daerah pedesaan di luar kota Salatiga, kegiatan sebelum menjadi pedagang bakso ialah sebagai penjual es potong, petani penggarap, menganggur dan bersekolah sambil rewang. Dalam proses menjadi pedagang bakso seseorang dapat dengan mudah, murah dan cepat memperoleh keterampilan usaha tanpa biaya pendidikan atau persyaratan lainnya yang menyusahkan calon pedagang.

2.3. Peta Jalan Penelitian

Gambar 1.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data primer diperoleh dari observasi langsung, pengisian kuesioner dan wawancara dengan pedagang asongan. Pedagang asongan disini terbagi dua, yakni pedagang asongan mangkal dan pedagang asongan keliling. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pustaka, literature, skripsi, tesis, data Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado, Internet, dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2009) adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penlitit untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kota Manado merupakan salah satu daerah tujuan sebagian orang yang bergerak pada sektor informal. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah para pedagang asongan yang berjualan di lokasi strategis atau di keramaian umum, seperti: pusat kota, terminal, pasar, sekolah, pinggir jalan dengan aktivitas yang cenderung dilakukan berpindah-pindah dengan kemampuan modal terbatas dimana kegiatan perdagangannya dilakukan secara berkelompok maupun individual.

Jika pemilihan individu dari populasi didasarkan atas pertimbangan pribadi, maka sampel tersebut dinamakan *judgement sample* (Nazir, 2005). Responden atau

sampel dalam penelitian ini dipilih secara sengaja sebanyak 50 pedagang asongan, terdiri dari 25 orang pedagang asongan yang mangkal di salah satu pusat keramaian dan 25 orang pedagang asongan yang berkeliling. Kemudian responden tersebut dianalisis karakteristik sebagai pedagang asongan dan mengetahui berapa pendapatan dari usaha tersebut, serta menganalisis masalah atau tantangan yang dihadapi pedagang dalam usaha ini.

3.3. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis, sehingga memberikan penjelasan yang terperinci. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis tabulasi deskriptif, analisis total penerimaan usaha, analisis biaya total yang dikeluarkan, dan R/C rasio. Analisis penerimaan digunakan untuk menjawab tujuan dari penelitian yaitu analisis pendapatan. Metode pengolahan data yang akan digunakan untuk menjawab tujuan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Metode Analisis Data Berdasarkan Tujuan Penelitian

No	Tujuan Penelitian	Data		Metode Analisis
		Jenis	Sumber	
1	Identifikasi karakteristik pedagang	Status usaha, lama waktu usaha, usia, pendidikan, pengalaman, modal, jam kerja, bahan baku, tenaga kerja, lokasi, manajemen	- Survey - Wawancara - Quesioner	Tabulasi Deskriptif
2	Analisis pendapatan dan efisiensi usaha	Jumlah produksi, biaya produksi, penerimaan usaha	- Survey - Wawancara	- Analisis Pendapatan Usaha - R/C rasio - Uji <i>Mann-Whitney</i>

3.3.1. Tabulasi dan Deskriptif

Tabulasi deskriptif berisikan data mengenai karakteristik pedagang, seperti: status usaha, waktu usaha, usia, pendidikan, pengalaman, modal, jam kerja, bahan baku, tenaga kerja, lokasi usaha, manajemen. Data tentang karakteristik responden dikelompokkan berdasarkan jawaban yang sama, ditabulasikan kemudian dipresentasikan. Persentase terbesar merupakan faktor-faktor yang dominan dari masing-masing atribut yang dimiliki.

3.3.2. Analisis Pendapatan Usaha

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui besarnya keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan. Analisis pendapatan dilakukan dengan mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran usaha dengan kapasitas produksi pedagang. Analisis pendapatan ini untuk menganalisis pendapatan pedagang asongan mangkal (menetap) dan pedagang asongan keliling (pindah-pindah). berdasarkan tiga kategori yaitu pedagang dengan pendapatan dibawah 50 juta/tahun (skala mikro), pendapatan dari 50 hingga 100 juta/tahun (skala kecil) dan pendapatan diatas 100 juta/tahun (skala menengah). Total penerimaan adalah nilai produk total dalam jangka waktu tertentu. Pengeluaran total adalah nilai semua input yang dikeluarkan dalam proses produksi. Perhitungan keuntungan usaha atas biaya total secara matematis adalah sebagai berikut:

$$\pi = TR - RB$$

Keterangan:

π = keuntungan

TR = penerimaan total usaha

TB = total biaya produksi

Menurut Hernanto dalam Syukron (2009), analisis keuntungan usaha selalu disertai dengan pengukuran efisiensi. Untuk mengetahui efisiensi suatu usaha terhadap penggunaan suatu unit input dapat digambarkan oleh nilai rasio penerimaan dan biaya yang merupakan perbandingan antara penerimaan yang diterima usaha dari setiap rupiah yang dikeluarkan dalam proses produksi.

Adapun kriterianya adalah sebagai berikut:

Jika total penerimaan > total biaya, usaha untung

Jika total penerimaan = total biaya, impas (tidak untung maupun rugi)

Jika total penerimaan < total biaya, usaha rugi

3.3.3. Analisis R/C Rasio

Pendapatan yang besar tidak selalu menunjukkan efisiensi yang tinggi ada kemungkinan pendapatan yang besar itu diperoleh dari investasi yang berlebih, oleh karena itu analisis pendapatan selalu disertai dengan pengukuran efisiensi. Efisiensi suatu usaha atau kegiatan produksi terhadap penggunaan satu unit input digambarkan oleh rasio penerimaan dan biaya yang merupakan perbandingan antara penerimaan kotor yang diterima dari setiap rupiah yang dikeluarkan dalam proses produksi.

Analisis imbalan antara jumlah penerimaan dengan jumlah biaya merupakan suatu pengujian keuntungan suatu jenis usaha. Analisis imbalan penerimaan dan biaya (R/C Rasio) didapat berdasarkan pembagian antara total penerimaan dengan total biaya. Rumus yang digunakan dalam analisis ini adalah:

$$R/C \text{ rasio} = \frac{\text{Total Penerimaan}}{\text{Total Biaya}}$$

Kriteria yang digunakan:

$R/C > 1$ usaha tersebut menguntungkan

$R/C = 1$ usaha tersebut impas

$R/C < 1$ usaha tersebut tidak untung maupun rugi (impas)

3.3.4. Uji *Mann-Whithney*

Tingkat pendapatan yang berbeda antara pedagang asongan mendapatkan efisiensi yang berbeda pula. Sehingga peneliti membandingkan efisiensi yang didapatkan oleh pedagang asongan mangkal maupun keliling. Metode yang digunakan membandingkan tingkat R/C kedua model pedagang asongan ini dengan melakukan uji *Mann-Whithney*. Uji tersebut menggunakan hipotesis:

H_0 = Median Y di kedua populasi tidak berbeda

H_a = Median Y di populasi 1 > daripada di populasi 2

Pengambilan keputusan uji *Mann-Whithney* adalah:

Jika Nilai $\frac{\text{Asymp.Sig.}(2\text{-tailed})}{2} < \alpha$

Maka dinyatakan tolak H_0 pada taraf nyata α atau sebaliknya.

Untuk menguji hipotesa tersebut, digunakan statistic uji sebagai berikut:

$$z = \frac{\left| R_1 - \frac{n_1(n_1 + 1)}{2} \right| - \left| \left(\frac{n_1 n_2}{2} \right) \right|}{\sqrt{\left| \left(\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12} \right) - \left(\frac{n_1 n_2 (\sum t^3 - \sum t)}{12(n_1 + n_2)(n_1 + n_2 - 1)} \right) \right|}}$$

Dimana:

n_1 = ukuran sampel dari populasi pedagang asongan mangkal

n_2 = ukuran sampel dari populasi pedagang asongan keliling

R_1 = jumlah rank dari sampel yang berukuran n_1

t = banyak angka sama untuk rank tertentu

\sum = jumlah untuk seluruh angka sama

3.4. Definisi Operasional

1. Pedagang asongan adalah pedagang yang menjual barang dagangan berupa barang-barang yang ringan dan mudah dibawa seperti air mineral, Koran, rokok, permen, tisu, krepek, dan lain-lain
2. Status usaha adalah bentuk kepemilikan usaha, antara lain: milik sendiri, milik keluarga, atau orang lain.
3. Rentang waktu menekuni usaha
4. Usia pelaku/pedagang usaha.
5. Tingkatan pendidikan
6. Modal kerja
7. Jam kerja.
8. Bahan baku /Jenis barang
9. Tenaga kerja
10. Lokasi usaha
11. Pola Manajemen
12. Pendapatan Usaha
13. Efisiensi Usaha

3.4.1. Bagan Alir Penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakteristik Responden

Untuk mendapatkan gambaran tentang responden, berikut adalah karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, suku/etnis, lama usaha, status usaha, dan tenaga kerja sesuai dengan penggolongannya.

4.1.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi		Persentase %	
	Jenis Pedagang		Keliling	Mangkal
	Keliling	Mangkal		
Laki-laki	22	17	88	68
Perempuan	3	8	12	32
Total	25	25	100	100

Sumber: Data Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa pedagang keliling yang terpilih sebagai responden sebanyak 22 orang laki-laki atau dengan persentase sebesar 88%, dan untuk perempuan sebanyak 3 orang atau dengan persentase sebesar 12%. Sedangkan untuk pedagang mangkal yang terpilih sebagai responden sebanyak 17 orang laki-laki atau dengan persentase sebesar 68%, dan untuk perempuan sebanyak 8 orang atau dengan persentase sebesar 32%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki dengan jumlah keseluruhan 50 orang responden. Pada dasarnya, semua pedagang asongan baik itu

laki-laki ataupun perempuan mempunyai kesempatan dalam melakukan kegiatan usaha ini.

4.1.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi Jenis Pedagang		Persentase %	
	Keliling	Mangkal	Keliling	Mangkal
< 20	7	6	28	24
20 – 60	15	10	60	40
> 60	3	9	12	36
Total	25	25	100	100

Sumber: Data Olahan, 2017

Dari Tabel 4 dapat dilihat dari 25 orang responden pedagang keliling diperoleh frekuensi usia adalah > 24 tahun sebanyak 7 orang dengan persentase 28%, untuk frekuensi responden yang berusia 25 – 44 tahun sebanyak 15 orang dengan persentase 60%, dan frekuensi responden yang berusia > 45 tahun sebanyak 3 orang dengan persentase 12%. Sedangkan untuk 25 orang responden pedagang mangkal diperoleh frekuensi usia > 24 tahun sebanyak 6 orang dengan persentase 24%, untuk frekuensi 25 – 44 tahun sebanyak 10 orang dengan persentase 40% dan untuk frekuensi > 45 tahun sebanyak 9 orang dengan persentase 36%. Maka dapat disimpulkan masa produktif pedagang asongan baik keliling maupun mangkal berada pada usia 25 – 44 tahun.

4.1.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi Jenis Pedagang		Persentase %	
	Keliling	Mangkal	Keliling	Mangkal
SD	10	9	40	36
SMP	8	6	32	24
SMA	7	10	28	40
Total	25	25	100	100

Sumber: Data Olahan, 2017

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa responden pedagang asongan keliling berdasarkan tingkat pendidikannya, yaitu SD sebanyak 10 orang dengan persentase 40%, SMP sebanyak 8 orang dengan persentase 32%, SMA sebanyak 7 orang dengan persentase 28%. Sedangkan untuk responden pedagang mangkal berdasarkan tingkat pendidikannya, yaitu SD sebanyak 9 orang dengan persentase 36%, SMP sebanyak 6 orang dengan persentase 24%, SMA sebanyak 10 orang dengan persentase 40% dari total keseluruhan 50 responden. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pedagang asongan yang mayoritas berpendidikan rendah.

4.1.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Suku/Etnis

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan suku/etnis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Responden Berdasarkan Suku/Etnis

Suku/Etnis	Frekuensi Pedagang	Persentase %
Minahasa	7	14
Bolmong	2	4
Gorontalo	15	30
Sangihe-Talud	1	2
Jawa	24	48
Kalimantan	1	2
Total	50	100

Sumber: Data Olahan, 2017

Dari hasil Tabel 6 diatas, diperoleh frekuensi responden secara keseluruhan berdasarkan suku/etnis yaitu, suku Minahasa sebanyak 7 orang dengan persentase 14%, Bolmong sebanyak 2 orang dengan persentase 4%, Gorontalo sebanyak 15 orang dengan persentase 30%, Sangihe-Talaud dan Kalimantan masing-masing sebanyak 1 orang dengan persentase keduanya masing-masing 2%, Jawa sebanyak 24 orang dengan persentase 48%. Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas pedagang asongan yang tersebar di Kota Manado berasal dari luar daerah (Pulau Jawa).

4.1.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan lama usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Responden Berdasarkan Lama Usaha

Lama Usaha	Frekuensi		Persentase %	
	Jenis Pedagang		Keliling	Mangkal
	Keliling	Mangkal		
< 5 Tahun	17	14	68	56
5 – 10 Tahun	4	1	16	4
10 – 15 Tahun	4	6	16	24
> 15 Tahun	-	4	-	16
Total	25	25	100	100

Sumber: Data Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa dari 25 orang responden berprofesi sebagai pedagang keliling berdasarkan lama usaha sebagian besar >5 tahun sebanyak 17 orang dengan presentase 68%, diikuti dengan lama usaha antara 5-10 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 16%, kemudian antara 15-20 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 16%. Sedangkan untuk 25 responden yang berprofesi sebagai pedagang mangkal sebagai besar >5 tahun sebanyak 14 orang dengan persentase 56%, kemudian antara 5 – 10 tahun sebanyak 1 orang dengan

persentase 4%, antara 10 – 15 tahun sebanyak 6 orang dengan persentase 24%, dan >15 tahun sebanyak 4 dengan persentase 16%. Maka dapat disimpulkan bahwa para pedagang asongan ini paling lama usahanya tidak lebih dari 5 tahun.

4.1.6. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Usaha

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan status usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Responden Berdasarkan Status Usaha

Status Kepemilikan Usaha	Frekuensi Pedagang	Persentase %
Milik Sendiri	27	54
Milik Keluarga	7	14
Milik Orang Lain	16	32
Total	50	100

Sumber: Data Olahan, 2017

Berdasarkan hasil tabel 8 diketahui bahwa status kepemilikan usaha mayoritas milik sendiri sesuai nilai frekuensi sebanyak 27 orang dengan nilai persentase 54%, status milik keluarga sebanyak 7 orang dengan persentase 14%, dan status milik orang lain sebanyak 16 orang dengan persentase 32%. Maka dapat disimpulkan, mayoritas pedagang asongan mayoritas status usahanya milik sendiri.

4.1.7. Karakteristik Responden Berdasarkan Tenaga Kerja

Dari penelitian ini didapati karakteristik responden berdasarkan tenaga kerja dapat ditunjukkan pada tabel 8 berikut:

Tabel 9 Responden Berdasarkan Tenaga Kerja

Tenaga Kerja	Frekuensi Pedagang	Persentase %
< 5 Orang	48	96
5 – 10 Orang	1	2
> 10 Orang	1	2
Total	50	100

Sumber: Data Olahan, 2017

Berdasarkan hasil tabel diatas maka dapat diketahui bahwa dari 50 responden sebanyak 48 orang ternyata memiliki jumlah tenaga kerja < 5 orang atau dengan persentase 96%, sedangkan untuk 5 – 10 orang tenaga kerja sebanyak 1 orang dengan persentase 2%, dan untuk >10 orang tenaga kerja sebanyak 1 orang dengan persentase 2%. Maka dapat disimpulkan bahwa pedagang asongan ini memiliki mayoritas < 5 orang tenaga kerja, sehingga mendominasi usaha sektor informal.

4.2. Analisis Pendapatan

Analisis pendapatan pedagang asongan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara penerimaan usaha dengan biaya-biaya usaha yang dikeluarkan. Analisis yang dilakukan adalah dengan cara Membandingkan keragaan usaha yang dilakukan oleh pedagang asongan mangkal dan keliling. Usaha ini dianalisis dengan cara mengidentifikasi penggunaan input beserta biayanya hingga output atau besar penerimaan yang dihasilkan oleh masing-masing pedagang. Kemudian analisis dilanjutkan dengan menghitung tingkat pendapatan masing-masing pedagang asongan mangkal dan keliling serta menghitung efisiensi pendapatan pedagang asongan yang diperoleh dari hasil perbandingan penerimaan dan biaya (R/C Rasio). Sedangkan untuk Menganalisis hipotesa yang telah disebutkan pada perbandingan hipotesa maka di uji dengan menggunakan *Mann-Whithney*.

4.2.1. Analisis Pendapatan Pedagang Asongan Mangkal

Pada umumnya pendapatan dari kegiatan pedagang asongan ini diperoleh dari selisih antara penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan (dalam jangka waktu tertentu). Penerimaan pedagang asongan diperoleh keseluruhan penjualan tanpa menggunakan pola perhitungan yang memadai, dengan demikian besar kecilnya nilai penerimaan pedagang asongan ini sangat ditentukan dari harga jual dan jumlah produksi yang dihasilkan oleh pedagang asongan.

4.2.1.1. Penerimaan Pedagang Asongan Mangkal

Untuk mengetahui penerimaan pedagang asongan mangkal dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10 Penerimaan Pedagang Asongan Mangkal

Uraian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
< 50 Juta (skala mikro)	1	4
50 Juta – 100 Juta (skala kecil)	4	16
> 100 Juta (skala menengah)	20	80
Total	25	100

Sumber: Data Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 10 pedagang asongan mangkal memiliki jumlah perbedaan yang bervariasi antara pedagang yang satu dengan yang lain, dari segi penerimaan diketahui pendapatan dibawah 50 juta sebanyak 1 orang atau sebesar 4%, pendapatan 50 – 100 Juta sebanyak 4 orang atau sebesar 16%, sedangkan pendapatan diatas 100 juta sebanyak 20 orang atau sebesar 80%. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan dengan responden pedagang paling banyak masuk dalam kategori skala menengah dengan rata-rata pendapatan diatas 100 juta/tahun.

Tabel 11 Pengeluaran dan Pendapatan Pedagang Asongan Mangkal

No	Responden Pedagang	Total Penerimaan (Rp)	Total Pengeluaran (Rp)	Total Keuntungan (Rp)
1	2	43,800,000	31,025,000	12,775,000
2	4	237,250,000	219,000,000	18,250,000
3	6	219,000,000	178,850,000	40,150,000
4	8	182,500,000	127,750,000	54,750,000
5	10	182,500,000	164,250,000	18,250,000
6	12	182,500,000	149,650,000	32,850,000
7	14	73,000,000	54,750,000	18,250,000
8	16	91,250,000	82,125,000	9,125,000
9	18	292,000,000	146,000,000	146,000,000
10	20	91,250,000	85,775,000	5,475,000
11	22	328,500,000	200,750,000	127,750,000
12	24	109,500,000	104,025,000	5,475,000
13	26	182,500,000	164,250,000	18,250,000
14	28	255,500,000	122,275,000	133,225,000
15	30	73,000,000	54,750,000	18,250,000
16	32	365,000,000	310,250,000	54,750,000
17	34	912,500,000	857,750,000	54,750,000
18	36	401,500,000	346,750,000	54,750,000
19	38	219,000,000	125,925,000	93,075,000
20	40	328,500,000	292,000,000	36,500,000
21	42	456,250,000	410,625,000	45,625,000
22	44	219,000,000	146,000,000	73,000,000
23	46	547,500,000	456,250,000	91,250,000
24	48	219,000,000	206,225,000	12,775,000
25	50	547,500,000	346,750,000	200,750,000

Sumber: Data Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 11 pendapatan yang terdapat pada pedagang asongan mangkal tersebut memiliki perbedaan antara pedagang yang satu dengan yang lainnya, hal tersebut dikarenakan lama usaha yang berbeda. Untuk pendapatan yang

didapatkan juga bervariasi mulai dari 5 juta hingga 200 juta, bila dilihat dari nilai rata-rata penerimaan, pengeluaran, dan pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12 Rata-rata Penerimaan, Pengeluaran dan Pendapatan serta R/C Rasio Pedagang Asongan Mangkal

No	Resp. Pedagang	Rata-rata Penerimaan /Bln (Rp)	Rata-rata Pengeluaran /Bln (Rp)	Rata-rata Keuntungan /Bln (Rp)	R/C Rasio
1	2	3,650,000	2,585,417	1,064,583	1.41
2	4	19,770,833	18,250,000	1,520,833	1.08
3	6	18,250,000	14,904,167	3,345,833	1.22
4	8	15,208,333	10,645,833	4,562,500	1.43
5	10	15,208,333	13,687,500	1,520,833	1.11
6	12	15,208,333	12,470,833	2,737,500	1.22
7	14	6,083,333	4,562,500	1,520,833	1.33
8	16	7,604,167	6,843,750	760,417	1.11
9	18	24,333,333	12,166,667	12,166,667	2.00
10	20	7,604,167	7,147,917	456,250	1.06
11	22	27,375,000	16,729,167	10,645,833	1.64
12	24	9,125,000	8,668,750	456,250	1.05
13	26	15,208,333	13,687,500	1,520,833	1.11
14	28	21,291,667	10,189,583	11,102,083	2.09
15	30	6,083,333	4,562,500	1,520,833	1.33
16	32	30,416,667	25,854,167	4,562,500	1.18
17	34	76,041,667	71,479,167	4,562,500	1.06
18	36	33,458,333	28,895,833	4,562,500	1.16
19	38	18,250,000	10,493,750	7,756,250	1.74
20	40	27,375,000	24,333,333	3,041,667	1.13
21	42	38,020,833	34,218,750	3,802,083	1.11
22	44	18,250,000	12,166,667	6,083,333	1.50
23	46	45,625,000	38,020,833	7,604,167	1.20
24	48	18,250,000	17,185,417	1,064,583	1.06
25	50	45,625,000	28,895,833	16,729,167	1.58
Rata-rata		22,532,667	17,945,833	4,586,833	1,25

Sumber: Data Olahan, 2017

Dari hasil Tabel 12 dilihat nilai rata-rata pengeluaran sudah mencakup biaya produksi usaha, biaya hidup, dan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memenuhi atau membiayai secara keseluruhan biaya usaha pedagang asongan

mangkal. Disamping itu nilai R/C Rasio pedagang asongan mangkal rata-rata sebesar 1,32.

4.2.1.2. Penerimaan Pedagang Asongan Keliling

Untuk mengetahui penerimaan, pengeluaran dan pendapatan pedagang asongan keliling dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 13 Penerimaan, Pengeluaran dan Pendapatan Pedagang Asongan Keliling

No	Responden Pedagang	Total Penerimaan (Rp)	Total Pengeluaran (Rp)	Total Keuntungan (Rp)
1	1	73,000,000	62,050,000	10,950,000
2	3	164,250,000	156,950,000	7,300,000
3	5	182,500,000	131,400,000	51,100,000
4	7	182,500,000	142,350,000	40,150,000
5	9	273,750,000	193,450,000	80,300,000
6	11	182,500,000	92,345,000	90,155,000
7	13	83,950,000	33,215,000	50,735,000
8	15	91,250,000	35,952,500	55,297,500
9	17	91,250,000	58,400,000	32,850,000
10	19	91,250,000	73,000,000	18,250,000
11	21	219,000,000	133,225,000	85,775,000
12	23	365,000,000	135,050,000	229,950,000
13	25	73,000,000	47,450,000	25,550,000
14	27	73,000,000	38,325,000	34,675,000
15	29	255,500,000	146,000,000	109,500,000
16	31	237,250,000	164,250,000	73,000,000
17	33	182,500,000	83,950,000	98,550,000
18	35	109,500,000	89,425,000	20,075,000
19	37	118,625,000	96,725,000	21,900,000
20	39	78,475,000	60,225,000	18,250,000
21	41	219,000,000	146,000,000	73,000,000
22	43	182,500,000	146,000,000	36,500,000

23	45	127,750,000	76,650,000	51,100,000
24	47	255,500,000	178,850,000	76,650,000
25	49	73,000,000	65,700,000	7,300,000

Sumber: Data Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 13 pendapatan yang terdapat pada pedagang asongan keliling tersebut memiliki perbedaan antara pedagang yang satu dengan yang lainnya, hal tersebut dikarenakan lama usaha yang berbeda. Untuk pendapatan yang didapatkan juga bervariasi mulai dari 7 juta hingga 230 juta, bila dilihat dari nilai rata-rata penerimaan, pengeluaran, dan pendapatan serta R/C Rasio dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14 Rata-rata Penerimaan, Pengeluaran dan Pendapatan serta R/C Rasio Pedagang Asongan Keliling

No	Resp. Pedagang	Rata-rata Penerimaan /Bln (Rp)	Rata-rata Pengeluaran /Bln (Rp)	Rata-rata Keuntungan /Bln (Rp)	R/C Rasio
1	1	6,083,333	5,170,833	912,500	1.18
2	3	13,687,500	13,079,167	608,333	1.05
3	5	15,208,333	10,950,000	4,258,333	1.39
4	7	15,208,333	11,862,500	3,345,833	1.28
5	9	22,812,500	16,120,833	6,691,667	1.42
6	11	15,208,333	7,695,417	7,512,917	1.98
7	13	6,995,833	2,767,917	4,227,917	2.53
8	15	7,604,167	2,996,042	4,608,125	2.54
9	17	7,604,167	4,866,667	2,737,500	1.56
10	19	7,604,167	6,083,333	1,520,833	1.25
11	21	18,250,000	11,102,083	7,147,917	1.64
12	23	30,416,667	11,254,167	19,162,500	2.70
13	25	6,083,333	3,954,167	2,129,167	1.54
14	27	6,083,333	3,193,750	2,889,583	1.90
15	29	21,291,667	12,166,667	9,125,000	1.75
16	31	19,770,833	13,687,500	6,083,333	1.44
17	33	15,208,333	6,995,833	8,212,500	2.17

18	35	9,125,000	7,452,083	1,672,917	1.22
19	37	9,885,417	8,060,417	1,825,000	1.23
20	39	6,539,583	5,018,750	1,520,833	1.30
21	41	18,250,000	12,166,667	6,083,333	1.50
22	43	15,208,333	12,166,667	3,041,667	1.25
23	45	10,645,833	6,387,500	4,258,333	1.67
24	47	21,291,667	14,904,167	6,387,500	1.43
25	49	6,083,333	5,475,000	608,333	1.11
Rata-rata		13,286,000	8,623,125	4,662,875	1,54

Sumber: Data Olahan, 2017

Dari hasil Tabel 14 dilihat nilai rata-rata pengeluaran sudah mencakup biaya produksi usaha, biaya hidup, dan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memenuhi atau membiayai secara keseluruhan biaya usaha pedagang asongan mangkal. Disamping itu nilai R/C Rasio pedagang asongan keliling rata-rata sebesar 1,60.

4.2.2. Pengelompokan Seluruh Responden Penelitian Pedagang Asongan Mangkal dan Keliling Berdasarkan Tingkat R/C Rasio

Skala usaha yang dijalankan pedagang asongan akan mempengaruhi besarnya penerimaan dan besarnya biaya usaha, sehingga akan menyebabkan adanya perbedaan R/C Rasio usaha pada pedagang asongan yang dilaksanakan. Pengelompokan perbedaan R/C Rasio tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15 Pengelompokan Pedagang Asongan Berdasarkan Tingkat R/C Rasio

Tingkat R/C Rasio	Pedagang Mangkal	%	Pedagang Keliling	%
Rendah < 1,00	0	0	0	0
Sedang 1,00 – 1,21	13	52	3	12
Tinggi > 1,21	12	48	22	88

Jumlah	25	100	25	100
---------------	-----------	------------	-----------	------------

Sumber: Data Olahan, 2017

Persentase pedagang yang memiliki kriteria tingkat R/C Rasio rendah pada pedagang asongan mangkal dan pedagang asongan keliling sebanyak 0%. Untuk R/C Rasio dengan kriteria sedang pada pedagang asongan mangkal berkisar sebesar 52% dan R/C Rasio tinggi sebanyak 48%. Pedagang asongan keliling yang memiliki kriteria R/C Rasio dengan kriteria sedang sebesar 12% dan kriteria R/C Rasio tinggi sebanyak 88%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari kedua usaha asongan tersebut para pedagang asongan mendapatkan keuntungan sebesar R/C Rasio masing-masing yang didapatkan oleh pedagang.

4.2.3. Efisiensi Usaha antara Pedagang Asongan Mangkal dan Keliling

Pedagang asongan mangkal dan pedagang asongan keliling memiliki kegiatan dan peran yang berbeda dalam penjualan maupun pelayanannya kepada konsumen yang membeli sehingga pendapatan yang dimiliki oleh masing-masing pedagang juga memiliki perbedaan.

Dari hasil analisis yang didapatkan bahwa pedagang asongan mangkal menggambarkan tidak selamanya pedagang asongan mangkal memperoleh pendapatan lebih besar daripada pedagang asongan keliling, sehingga efisiensinya juga mengikuti. Dari fenomena perbandingan itu tampak ada tren bahwa keuntungan yang didapatkan oleh pedagang asongan mangkal lebih besar dan berbeda dengan keuntungan yang didapatkan oleh pedagang asongan keliling. Maka peneliti melakukan analisis perbandingan keuntungan yang didapatkan oleh pedagang asongan mangkal dengan pedagang asongan keliling dengan cara membandingkan R/C Rasio yang didapatkan. Untuk menilai perbedaan maka

dilakukan analisis perbandingan R/C Rasio yang didapatkan oleh masing-masing pedagang dengan uji *Mann-Whithney*.

Tabel 16 Hasil Perhitungan Uji *Mann-Whithney*

Test Statistics^a

	R/C Rasio
Mann-Whitney U	172.500
Wilcoxon W	497.500
Z	-2.719
Asymp. Sig. (2-tailed)	.007

a. Grouping Variable: Pedagang

Sumber: Data Olahan, 2017

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji *Mann-Whithney* menunjukkan terdapat perbedaan yang nyata antara tingkat R/C Rasio pedagang asongan mangkal dengan pedagang asongan keliling. Nilai tersebut menunjukkan dengan nilai sebesar 0,007 yang lebih kecil dari α 5%. Rata-rata R/C Rasio pedagang asongan mangkal sebesar 1,32 dan rata-rata R/C Rasio pedagang keliling sebesar 1,60. Dengan uji tersebut menunjukkan pedagang asongan keliling mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada pedagang asongan mangkal. Maka dari hipotesis yang telah di sebutkan sebelumnya maka dinyatakan H_0 ditolak pada taraf nyata α .

4.3. Pembahasan

Perbandingan Pedagang Asongan Keliling Dengan Pedagang Asongan Mangkal

Dari hasil penelitian diatas, penerimaan yang didapatkan oleh pedagang asongan kemudian diperbandingkan dengan melihat rata-rata penerimaan pedagang

asongan keliling dan pedagang asongan mangkal. Hasil penjualan asongan sebagai hasil produksi dari total jumlah yang terjual selama satu periode dengan asumsi waktu analisis adalah 30 hari dalam satu bulan. Penghitungan penerimaan yang diperoleh pedagang yang dianalisis adalah penerimaan pedagang asongan mangkal dan penerimaan asongani keliling. Adapun hasil analisis yang didapatkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17 Rata-rata Penerimaan Pedagang Asongan di Kota Manado, 2017

Jenis Pedagang	Penerimaan perhari (Rp)	Penerimaan perbulan (Rp)
Pedagang Asongan Mangkal	751.000	17.328.000
Pedagang Asongan Keliling	396.000	11.880.000

Sumber: Data Olahan, 2017

Perbedaan pendapatan antara pedagang asongan mangkal dengan pedagang asongan keliling adalah dari jumlah penerimaan yang didapatkan oleh pelaku usaha asongan. Modal harian yang digunakan oleh pedagang asongan mangkal maupun pedagang asongan keliling juga berpengaruh terhadap pendapatan yang akan diterima oleh masing-masing pedagang. Modal harian yang digunakan berbeda-beda, hal ini dikarenakan pengalaman dalam Berusaha, kebijakan dari pedagang serta pola pengeluaran para pedagang yang berbeda-beda setiap harinya. Pedagang mangkal memiliki modal hariannya lebih besar daripada pedagang keliling, sehingga memungkinkan untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar. Semakin besar modal yang digunakan semakin besar pula pendapatan yang diperoleh. Tetapi dengan modal yang besar saja belum tentu memperoleh pendapatan yang besar pula, dan ada yang modalnya kecil memperoleh keuntungan yang lebih besar. Harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha tersebut juga memiliki variasi. Harga

kapasitas yang diproduksi juga berbeda sehingga perbedaan jumlah yang terjual dalam satu hari tersebut juga berbeda.

Perbandingan Efisiensi Pedagang Asongan Mangkal dengan Pedagang Asongan Keliling.

Selain dilihat dari nilai pendapatannya, usaha ini juga dapat dilihat efisiensinya dengan Membandingkan nilai penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan selama satu periode, analisis satu bulan yakni dengan analisis R/C Rasio. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18 Rata-rata Penerimaan, Total Biaya, Keuntungan Bersih Pedagang Asongan di Kota Manado Berdasarkan R/C Rasio, 2017

Jenis Pedagang	Pedagang Asongan Keliling (Rp/bln)	Pedagang Asongan Mangkal (Rp/bln)
Penerimaan	13.286.000	22.532.667
Jumlah Total Biaya	8.623.125	17.945.833
Keuntungan Bersih	4.662.875	4.586.833
R/C Rasio	1,54	1,25

Sumber: Data Olahan, 2017

Pada Tabel 18, bila dilihat dari keuntutungan usaha tersebut, usaha tersebut untuk jikal dilakukan yaitu nilai R/C lebih besar dari satu. R/C Rasio pedagang asongan mangkal lebih kecil dari pedagang asongan keliling, dengan rata-rata R/C Rasio pedagang asongan mangkal sebesar 1,25 dan pedagang asongan keliling sebesar 1,54. Artinya setiap satu rupiah yang dikeluarkan pedagang asongan mangkal akan menghasilkan tambahan penerimaan sebesar 1,25 dan setiap satu rupiah yang dikeluarkan oleh pedagang asongan keliling akan menghasilkan tambahan penerimaan sebesar 1,54. Dapat disimpulkan bahwa usaha ini menguntungkan dan layak untuk dijalankan.

Rata-rata usaha pedagang asongan mangkal mencapai R/C Rasio sebesar 1,25 dan rata-rata usaha pedagang asongan keliling mencapai R/C Rasio sebesar 1,54. Dengan nilai rasio usaha tersebut sebesar 1,25 dan 1,54 termasuk ke dalam usaha yang memberikan tingkat keuntungan usaha yang tinggi. Dengan nilai R/C Rasio sebesar 1,54 pada pedagang asongan keliling menunjukkan bahwa tingkat keuntungan yang diperoleh dari tiap satu rupiah modal usaha yang digunakan akan menghasilkan keuntungan sebesar 54 persen. Sedangkan nilai R/C Rasio pedagang asongan mangkal sebesar 1,25 menunjukkan bahwa tingkat keuntungan yang diperoleh dari tiap satu rupiah modal usaha yang digunakan akan menghasilkan keuntungan 25 persen. Skala usaha yang dijalankan pedagang asongan akan mempengaruhi besarnya penerimaan dan besarnya biaya usaha, sehingga akan menyebabkan adanya perbedaan R/C Rasio usaha pada pedagang asongan yang dilaksanakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaku usaha pedagang asongan sektor informal di Kota Manado dapat disimpulkan bahwa:

1. Pedagang asongan di Kota Manado umumnya adalah laki-laki yang berumur 20 sampai 60 tahun. Usia tersebut termasuk ke dalam usia produktif untuk bekerja. Pedagang asongan yang ada di Kota Manado terbagi dua yaitu pedagang asongan mangkal (lokasi tetap) dan pedagang asongan keliling. Pedagang asongan tidak memerlukan pendidikan khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut, tetapi hanya dilakukan dengan belajar sendiri.
2. Rata-rata pendapatan yang didapatkan pedagang asongan mangkal dikelompokkan menjadi tiga skala berdasarkan penerimaannya yakni pedagang asongan mangkal yang memiliki penerimaan di bawah 50 juta (skala mikro) sebanyak 1 orang, penerimaan pedagang asongan mangkal sebesar 50 hingga 100 juta (skala kecil) sebanyak 4 orang, dan penerimaan di atas 100 juta (skala menengah) sebanyak 20 orang. Adapun rata-rata pendapatan yang didapatkan oleh pedagang asongan mangkal sebesar Rp. 22.532.667,- / bulan dengan R/C Rasio 1,25. Sedangkan rata-rata pendapatan pedagang asongan keliling sebesar 13.286.000,- / bulan dengan R/C Ratio 1,54. Dari hasil uji *Mann-Whithney* pedagang asongan keliling lebih mendapatkan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan pedagang asongan mangkal. Perbedaan tersebut memiliki perbedaan yang nyata.

5.2. Saran

Dari kesimpulan keseluruhan penelitian ini, peneliti perlu memberikan saran dalam upaya mendukung daya ukur dunia usaha sektor informal, khususnya kepada:

1. Bagi Pedagang

- a) Kenyataan menunjukkan untuk menjadi pedagang asongan peluangnya mudah dimasuki dan mudah dilaksanakan. Oleh karena itu bagi yang siapa saja yang berkeinginan menggeluti usaha ini dapat memanfaatkan keluarga dan teman untuk memulai usaha asongan tersebut.
- b) Pedagang perlu memperhatikan keberadaannya melalui pembentukan suatu organisasi dikalangan mereka agar turut serta dalam organisasi yang dapat memberikan manfaat bagi pedagang asongan baik khususnya memperoleh legalitas pinjaman bank.
- c) Bagi para pedagang asongan mangkal dapat memperbanyak unit usaha atau membuka cabang unit usaha yang lain untuk maksud pengembangan usaha di sektor formal, sedangkan untuk pedagang keliling dapat memperbesar usaha melalui dari perluasan wilayah dagang.

2. Bagi Pemerintah Kota Manado

- a) Diperlukan peran serta pemerintah dalam memberdayakan sektor informal sebagai pilihan utama dalam hal pengentasan kemiskinan serta pengurangan pengangguran di wilayah perkotaan.
- b) Pemerintah Kota Manado perlu melakukan kajian-kajian khusus dalam rangka pembuatan kebijakan yang didalamnya sektor informal pedagang

asongan dapat memberi kontribusi lewat pemberian retribusi secara berkala guna menunjang pendapatan asli daerah Kota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

- Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Alfabeta. Bandung.
- Wahyudin U. 1993. Pedagang Bakso di Salatiga : Studi Kasus Tentang Sebuah Usaha di Sektor Informal. [tesis]. Bogor: Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Kegiatan Pengumpulan Kredit Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Subri, Mulyadi. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hijriyah, Ratna. 2004. Perilaku Wirausaha Pedagang Fried Chicken Kaki Lima di Kota Bogor. [skripsi]. Bogor. Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.
- Sukirno, Sadono. 2005. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tambunan, Thulus TH. 2002. Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting. Jakarta. Salemba Empat.
- Winardi. 2001. Motivasi & Pemasaran dalam Manajemen. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada
- Soekartawi, 2002, Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran Hasil – Hasil Pertanian Teori dan Aplikasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Boediono,DR. 1982. Ekonomi Mikro Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE.
- Syukron. 2009. Analisis Keuntungan Pedagang Martabak Manis Kaki Lima Di Kota Bogor. [skripsi]. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Patrick C.Wauran, Strategi Pemberdayaan Sektor Informal Perkotaan di Kota Manado, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PEKD) Volume 7 no. 3 Edisi Oktober 2012, dalam ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/download/1070/875.